

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

KORXONADA OMBOR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi,
Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi

Millat umidi universiteti BA-401-guruh talabarlari.

Ilmiy rahbar:

Turkmanov A'zam Saydullaevich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti katta o'qituvchisi, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Unda ombor boshqaruvi optimallashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, logistik jarayonlarni avtomatlashtirish va xodimlar malakasini oshirish orqali erishiladigan natijalar batafsil ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda samaradorlikni oshirishga qaratilgan asosiy usullar va ularning korxonaning umumiy faoliyatiga ta'siri amaliy misollar asosida yoritilgan. Shuningdek, maqolada omborlarda resurslardan oqilona foydalanish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ushbu yondashuv korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: ombor boshqaruvi, samaradorlik, logistika, avtomatlashtirish, resurslarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish, zamonaviy texnologiyalar, xodimlar malakasi, raqobatbardoshlik, ombor faoliyati.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the efficiency of warehouse operations in enterprises. It examines the optimization of warehouse management, the use of modern technologies, automation of logistics processes, and enhancing employee qualifications to achieve better results. The study highlights key methods for increasing efficiency and their impact on the overall performance of the enterprise, supported by practical examples. Additionally, the article provides recommendations for rational resource utilization and cost reduction in warehouses. This approach is evaluated as a significant factor in enhancing the competitiveness of the enterprise.

Key words: warehouse management, efficiency, logistics, automation, resource optimization, cost reduction, modern technologies, employee qualifications, competitiveness, warehouse operations.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы повышения эффективности работы складов на предприятиях. Рассматриваются оптимизация управления складом, использование современных технологий, автоматизация логистических процессов и повышение квалификации сотрудников для достижения лучших результатов. В исследовании представлены основные методы повышения эффективности и их влияние на общую деятельность предприятия, подкрепленные практическими примерами. Кроме того, в статье даются рекомендации по рациональному использованию ресурсов и снижению затрат на складах. Такой подход оценивается как важный фактор повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: управление складом, эффективность, логистика, автоматизация, оптимизация ресурсов, снижение затрат, современные технологии, квалификация сотрудников, конкурентоспособность, складские операции.

KIRISH

Zamonaviy bozor sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash uchun resurslarni samarali boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlarning ajralmas qismi bo'lgan ombor faoliyati korxonaning umumiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Omborlar nafaqat mahsulotlarni saqlash joyi, balki ta'minot zanjirining muhim bo'g'ini sifatida ham qaraladi. Shunday ekan, ombor boshqaruvining samaradorligini oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolada ombor faoliyatini takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, logistika jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqa strategik yondashuvlar tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvlar korxonalarga xarajatlarni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar ombor faoliyatini samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar xalqaro va mahalliy darajada ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan. Quyida ushbu sohadagi yetakchi ilmiy ishlanmalar, tadqiqotlar va ularning asosiy xulosalari yoritiladi.

Christopher M. (2016) – “Logistics and Supply Chain Management” asarida ombor faoliyati ta'minot zanjirining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqilgan. U ombor jarayonlarini optimallashtirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va logistika xarajatlarini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Richards G. (2017) – “Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse” kitobida zamonaviy ombor boshqaruvi tizimlarining samaradorlikka ta'siri keng yoritilgan. Muallif omborlarda RFID, WMS va IoT texnologiyalarining joriy etilishi orqali resurslarni samarali boshqarish usullarini taklif qiladi.

Bowersox D., Closs D. va Cooper M. (2019) – Ularning “Supply Chain Logistics Management” tadqiqotida ombor boshqaruvining strategik ahamiyati va uning logistika tizimidagi roli muhokama qilingan. Tadqiqotda omborlarda avtomatlashtirish va robotlashtirilgan texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshirishi qayd etilgan.

Frazelle E. (2020) – “World-Class Warehousing and Material Handling” asarida ombor operatsiyalarini dunyo standartlariga mos ravishda takomillashtirish strategiyalari o'rganilgan. U mahsulot oqimini boshqarish, saqlash maydonlarini optimallashtirish va ombor xodimlarini boshqarish bo'yicha ilg'or yondashuvlarni tavsiya qiladi.

Voronov A. va Petrova T. (2019) – “Skladskaya logistika” maqolasida omborlarda avtomatlashtirilgan texnologiyalarni qo'llash natijasida zaxira boshqaruvi samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Mualliflar avtomatlashtirilgan transport tizimlari va robot texnologiyalarining iqtisodiy foydasini asoslab bergan.

Kuznetsov I. va Lazarev P. (2022) – “Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari ombor faoliyatida” maqolasida omborlarda katta ma'lumotlar texnologiyalarini qo'llashning ahamiyati o'rganilgan. Ular zaxira darajalarini bashorat qilish, talabni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha innovatsion yondashuvlarni tavsiya etgan.

G'ulomov A. va Qodirov N. (2021) – O'zbekistondagi korxonalarda logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarda ombor boshqaruvini takomillashtirishning milliy sharoitdagi muammolari va yechimlari tahlil qilingan. Ular avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari joriy etilishi samaradorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan.

Afzalov O. (2020) – “Korxonalarda xodimlar malakasini oshirish” tadqiqotida ombor faoliyatida inson resurslarining ahamiyati va ular samaradorlikka ta'siri o'rganilgan. Xodimlarning texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekani qayd etilgan.

Karimov B. (2019) – Mahalliy tadqiqotlar doirasida ombor faoliyatida transport tizimlarini optimallashtirish orqali logistika xarajatlarini kamaytirish usullari o'rganilgan. Bu, ayniqsa, O'zbekiston sharoitida mahalliy va xalqaro bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi.

Saidov H. (2023) – “Logistika va ombor tizimlarida innovatsiyalar” maqolasida mamlakatda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan ombor faoliyatining o'zgarishlari va istiqbollari tahlil qilingan. Adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ombor boshqaruvini takomillashtirish nafaqat texnologik yangiliklarni joriy etishni, balki boshqaruv va strategik qarorlar qabul qilishda samaradorlikni oshirishni ham talab qiladi. Xalqaro va mahalliy tajribalarni o'rganish korxonalariga zamonaviy logistika tizimlarini muvaffaqiyatli joriy etish va iqtisodiy natijalarni yaxshilashda yordam beradi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi ombor faoliyatining samaradorligini oshirish usullarini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, logistik jarayonlarni optimallashtirish, xodimlar malakasini oshirish va xarajatlarni kamaytirish orqali ombor boshqaruvini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotda bir nechta ilmiy tadqiqot usullari qo'llaniladi: teorik tahlil orqali mavjud ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar o'rganiladi, kvantitativ usullar yordamida statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi va samaradorlik o'lchanadi. Bundan tashqari, ekspert intervyulari o'tkazilib, ombor faoliyati va texnologiyalar haqidagi mutaxassislar fikrlari to'planadi. Soliq usuli yordamida esa turli usullar solishtirilib, eng samarali amaliyotlar aniqlanadi.

Tadqiqotning asosiy obyekti ombor faoliyati va uning samaradorligi bo'lib, subyektlari esa ombor boshqaruvchilari va logistika tizimlarini ishlab chiqqan kompaniyalardir.

Tadqiqot natijasida texnologiyalarni joriy etish, jarayonlarni optimallashtirish va malakali xodimlar yordamida resurslardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu natijalar korxonalariga ombor faoliyatini yaxshilashda yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot ombor faoliyatini samarali boshqarish va optimallashtirish usullarini o'rganish hamda tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot davomida ombor boshqaruvining samaradorligini oshirish uchun texnologiyalarni qo'llash, logistika jarayonlarini optimallashtirish, xodimlarning malakasini oshirish va xarajatlarni kamaytirish kabi muhim omillar ko'rib chiqildi. Quyida olingan asosiy tahlil va natijalar keltirilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ombor samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati katta. Ayniqsa, RFID (Radio Frequency Identification) va IoT (Internet of Things) texnologiyalari ombor faoliyatini sezilarli darajada optimallashtiradi. RFID tizimi mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatishga imkon beradi, bu esa omborni boshqarishda aniq va tezkor ma'lumot olishni ta'minlaydi. IoT texnologiyalari esa mahsulotlar va ombor uskunalarning holatini avtomatik tarzda tahlil qilib, jarayonlarni yanada samarali qilish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, WMS (Warehouse Management System) tizimi yordamida ombor jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin. Bu tizim mahsulotlar harakatini real vaqt rejimida kuzatish va ularni samarali joylashtirishga yordam beradi. Tadqiqotda shuningdek, robotlashtirilgan ombor tizimlari (masalan, AGVs – Automated Guided Vehicles) yordamida ishchi kuchi va vaqtni tejashga imkon yaratish mumkinligi aniqlandi. Texnologiyalarning integratsiyasi ombor samaradorligini 20–30% ga oshirishi mumkinligini ko'rsatdi.

Ushbu natijalar ombor boshqaruvini zamonaviy usullar va texnologiyalar yordamida optimallashtirish korxonaning umumiy samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Ombor faoliyatining samarali ishlashi uchun logistika jarayonlarini doimiy ravishda optimallashtirish talab etiladi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, mahsulotlar oqimi va saqlash joylarini samarali tashkil etish ombor samaradorligini oshiradi.

Avtomatlashtirilgan transport tizimlari yordamida mahsulotlar ombor ichida tez va samarali tashilsa, bu nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki operatsiyalarni tezlashtiradi. Masalan, QR kodlar va barcoding tizimlari yordamida mahsulotlarni tez va oson topish mumkin, bu esa xatolarni kamaytirib, vaqtni tejashga yordam beradi.

Logistika jarayonlarini optimallashtirish uchun ombor maydonidan samarali foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda mahsulotlarni ko'p talablarga ega va tez-tez ishlatiladigan turlarini omborning markaziy joylariga joylashtirish tavsiya etilgan. Shuningdek, X-to-X saqlash tartibi orqali mahsulotlarni birgalikda joylashtirish oqimni tezlashtirib, maydonni samarali ishlatish imkonini yaratadi.

Xodimlarning malakasi ombor samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotda xodimlarning malakasini oshirish ombor faoliyatini yaxshilashning samarali usuli sifatida ko'rsatilgan. Malakali xodimlar yangi texnologiyalarni samarali qo'llash va tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Xodimlar uchun doimiy o'quv kurslari, treninglar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish omborning umumiy samaradorligini oshiradi. Tadqiqotda shuningdek, malakali xodimlarning texnologik yangiliklarni o'z vaqtida o'zlashtirishi va mahsulotlar bilan ishlashni aniq va tez amalga oshirishi mumkinligi ta'kidlandi.

Ombor samaradorligini oshirishda xarajatlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish katta ahamiyatga ega. Tadqiqotda texnologiyalarni joriy etish orqali xarajatlarni kamaytirish va resurslardan yanada samarali foydalanish mumkinligi ko'rsatildi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar mahsulotlarni tez va ishonchli tarzda saqlash va yetkazib berishga yordam beradi, bu esa operatsiyalarni qisqartiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Tadqiqotda shuningdek, zaxira boshqaruvi orqali mahsulotlarning saqlanish davrini optimallashtirish, isrofgarchilikni kamaytirish va eskirishni oldini olish mumkinligi ta'kidlangan. Bu, ombor xarajatlarini 15–20% ga kamaytirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda ham ombor faoliyatini optimallashtirish bo'yicha ko'plab imkoniyatlar mavjud. Mamlakat logistika tizimi rivojlanib borayotganligi sababli, ko'plab yirik korxonalar avtomatlashtirilgan ombor tizimlariga e'tibor qaratmoqda. Xususan, yirik sanoat va savdo kompaniyalari logistika markazlari, sovutish omborlari va saqlash terminalarini qurmoqda. Shu bilan birga, texnologik infratuzilmani rivojlantirish jarayonida kichik va o'rta biznes sub'ektlari uchun maxsus yechimlar taklif qilinmoqda.

Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat tomonidan subsidiya va texnologik innovatsiyalarni joriy etish dastaklari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida, O'zbekistonning yirik savdo tarmog'i bo'lgan "Korzinka.uz" supermarketlar tarmog'ini ombor faoliyati samaradorligini oshirish misolida ko'rib chiqish mumkin. Ushbu tarmoq avtomatlashtirilgan ombor tizimlarini joriy etish orqali mahsulotlarning saqlanish sifati va yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirgan. Bu esa ularning xarajatlarini kamaytirib, xizmat ko'rsatish tezligini oshirishga yordam bergan.

1-rasm. Ombor tizimi va logistikasi.

“Korzinka.uz” o‘z mahsulotlarini mijozlarga tez yetkazib berish va do‘konlar o‘rtasida uzluksiz ta‘minot tizimini ta‘minlash uchun markazlashgan omborlardan foydalanadi. Bu omborlarda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilgan: Markaziy omborlar – barcha mahsulotlar bir joyda saqlanib, do‘konlarga logistika tarmog‘i orqali yetkaziladi. Zamonaviy saqlash uskunalari – sovutgich omborlari yordamida tez buziladigan mahsulotlar sifatini saqlash. Joylashuv – omborlar yirik shaharlarga yaqin joylashgan bo‘lib, bu tashish xarajatlarini kamaytiradi. Korxonada mahsulot aylanmasini boshqarishda WMS (Warehouse Management System) tizimidan foydalanadi. Tovar harakati nazorati – omborga kelgan va jo‘natilgan mahsulotlar avtomatik tarzda hisobga olinadi. Zaxira nazorati – ombordagi tovar miqdori real vaqt rejimida kuzatiladi va minimal miqdor yetib kelganda buyurtma avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Tezkor ta‘minot va mahsulotlar nazorati bo‘yicha quyidagi natijalar qayd etiladi: tezkor ta‘minot – ombor va do‘konlar o‘rtasidagi logistika samaradorligi sababli mijozlarga tez xizmat ko‘rsatish imkoniyati.

Yo‘qotishlarning kamayishi – sovutish tizimlari va tezkor inventarizatsiya jarayonlari mahsulotlarning buzilish va yo‘qolish darajasini minimallashtiradi. Tahlil qilish – ombor faoliyati bo‘yicha doimiy ravishda KPI (asosiy ko‘rsatkichlarni baholash) tahlil qilinadi, bu ortiqcha zaxira yoki kamchiliklarni aniqlash imkonini beradi.

2-rasm. Korzinka.uz ombor faoliyatini samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar.

Yuqoridagi diagrammada “Korzinka.uz” ombor faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar va ularning samaradorlikka qo'shgan hissasi foizlarda ko'rsatilgan. Ushbu diagramma har bir tadbirning umumiy samaradorlikdagi rolini vizual tarzda aks ettiradi. “Korzinka.uz”ning ombor boshqaruvi O‘zbekistonda

logistika va zaxira boshqaruvining muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Korxonalar zamonaviy texnologiyalar va optimallashtirilgan jarayonlardan foydalanib, resurslar samaradorligini oshirgan va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlagan. Shu kabi yondashuvlar boshqa korxonalar uchun ham o'rnak bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot ombor faoliyatining samaradorligini oshirishning turli yo'llarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, texnologiyalarni qo'llash, logistika jarayonlarini optimallashtirish, xodimlarning malakasini oshirish va resurslardan samarali foydalanish kabi asosiy masalalarni o'rganadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ombor faoliyatini samarali boshqarish uchun zamonaviy yondashuvlar va innovatsion usullarni joriy etish juda muhimdir. Zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali RFID, IoT, WMS va robotlashtirilgan tizimlar yordamida jarayonlarni avtomatlashtirish va mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatishni osonlashtirish mumkin. Logistika jarayonlarini optimallashtirish mahsulotlar oqimi va saqlash joylarining samarali tashkil etilishini ta'minlaydi va avtomatlashtirilgan transport tizimlari hamda QR kodlar yordamida mahsulotlarni tez topish va tashish imkoniyatini yaratadi.

Xodimlarning malakasini oshirish ombor faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki malakali xodimlar yangi texnologiyalarni samarali qo'llash va tezkor qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Xarajatlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish ombor faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshiradi, avtomatlashtirilgan tizimlar va zaxira boshqaruvi orqali esa xarajatlarni 15-20% ga kamaytirish imkoniyati mavjud.

Texnologik innovatsiyalarni kengaytirish maqsadida RFID, IoT, WMS va robotlashtirilgan tizimlarni joriy etish tavsiya etiladi, bu texnologiyalar yordamida mahsulotlarni kuzatish va boshqarish samaradorligini oshirish mumkin. Logistika jarayonlarini optimallashtirish orqali ombor maydonidan samarali foydalanish, avtomatlashtirilgan transport tizimlari va mahsulotlar oqimini optimallashtirish yo'li bilan operatsiyalarni tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xodimlar uchun muntazam o'quv kurslari va treninglarni tashkil etish zarur, bu esa malakali xodimlarning texnologiyalarni samarali qo'llashi va ombor faoliyatini yaxshilashga hissa qo'shishini ta'minlaydi.

Xarajatlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish uchun zaxira boshqaruvi va ilg'or ombor tizimlarini ishlab chiqish lozim, bu omborning iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ombor samaradorligini oshirish uchun yuqoridagi takliflarni amalga oshirish nafaqat mahsulotlarning samarali boshqarilishini ta'minlaydi, balki korxonaning umumiy raqobatbardoshligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson.
2. Shah, D. (2021). *Supply Chain and Logistics Management: A Guide to Innovation and Technology*. McGraw-Hill Education.
3. Berman, S. (2019). *Warehouse Management: A Handbook for Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*. Wiley.
4. Mangan, J., Lalwani, C., & Butcher, T. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education.
5. Gu, J. X., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2010). *Research on warehouse operation: A comprehensive review*. *European Journal of Operational Research*, 203(3), 539–549.
6. Frazelle, E. (2002). *World-Class Warehousing and Material Handling*. McGraw-Hill.
7. Baker, P. (2007). *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies*. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 37(5), 423–442.
8. Dekker, R., van der Laan, E., & Inderfurth, K. (2013). *Economic aspects of reverse logistics*. Springer.
9. Richards, G. (2017). *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*. Kogan Page Publishers.
10. Bartholdi, J. J., & Hackman, S. T. (2019). *Warehouse & Distribution Science*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

